

UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA TRABALHAR A MARANHENSIDADE COM GEOMETRIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL¹

Edson Rodrigues de Sousa
Universidade Federal do Maranhão - UFMA
rodrigues.edson@discente.ufma.br

Jónata Ferreira de Moura
Universidade Federal do Maranhão - UFMA
jf.moura@ufma.br

Fabiane Carvalho Braga
Universidade Federal do Maranhão - UFMA
fabiane.carvalho@discente.ufma.br

Resumo: Este trabalho tem como foco o estudo da maranhensidade no ensino de geometria. O objetivo é apresentar uma proposta de sequência didática para trabalhar a maranhensidade nos anos iniciais do Ensino Fundamental no ensino da unidade temática geometria. É uma proposta de pesquisa do tipo pesquisa-ação, com uma turma de 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal de Imperatriz/MA. A sequência didática tem como princípios a sequência FEDATHI. Todo o processo gira em torno do destaque e da importância de fomentar e valorizar a identidade cultural no processo de ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: Maranhensidade; Educação Matemática; Sequência Fedathi.

1 Introdução

O entrelaçamento da cultura com os conteúdos escolares é um dos indicativos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 9394/96 (LDBEN/Brasil, 1996), em que, no seu artigo 26 explicita que os currículos devem ser complementados nos sistemas de ensino a partir das características regionais e locais tendo como base a cultura, sociedade, economia e o meio onde os alunos se encontram inseridos. Por isso, o estado do Maranhão construiu o Documento Curricular do Território Maranhense (DCTMA/Maranhão, 2019)

¹ Trabalho financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA) como Iniciação Científica vinculada ao projeto *A produção de sequências didáticas para o ensino de matemática na educação infantil e no ensino fundamental: a maranhensidade como eixo central*.

que em toda a sua extensão deixa claro que os componentes curriculares devem ser adequados para que seja inserida a cultura local dos alunos.

A partir do DCTMA, as orientações curriculares para todas as escolas do estado giram em torno do desenvolvimento da maranhensidade nas práticas de sala de aula dos docentes, com isso os componentes curriculares devem tratar de seus conteúdos a partir da maranhensidade, como pode ser visto no documento:

Ao consolidar o currículo do território maranhense para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental é necessário enxergar a diversidade sociocultural que norteia a construção histórica do estado e de seu povo. Assim, faz-se necessário ter a “maranhensidade” como eixo fundamental da construção deste currículo (Maranhão, 2019, p. 17).

Em função da falta de alternativas para trabalhar a cultura maranhense no componente curricular matemática, surge este artigo, que tem como objetivo apresentar uma proposta de sequência didática para trabalhar a maranhensidade nos anos iniciais do Ensino Fundamental no ensino da unidade temática geometria.

A iniciação científica será uma pesquisa-ação, com uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública municipal de Imperatriz/MA, construindo uma sequência didática a partir dos princípios da sequência FEDATHI para trabalhar a maranhensidade ao ensinar a unidade temática geometria.

2 Revisão Bibliográfica

A maranhensidade se trata do pilar desse trabalho, baseando-se principalmente no DCTMA, em que toda a sua extensão busca frisar que o currículo deve ter como foco principal a diversidade sociocultural, tratando-se de um dos fios condutores da construção da história do povo maranhense.

Para entendermos como construir um currículo escolar em que as práticas devem ser pautadas na cultura local, precisamos entender do que se trata a maranhensidade, que é tão pautada e cobrada no decorrer de todo o documento. Conceituá-la é um ponto crucial, tendo em vista que o próprio DCTMA faz citação deste termo, no entanto não o conceitua.

Deste modo, tomando como referência Vale (2024), a maranhensidade é um conjunto de conhecimentos que engloba diversas áreas, do cultural ao econômico, que formam o maranhense, e as suas raízes, valorizando a maneira de pensar, viver e se relacionar com os outros indivíduos do seu povo.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de 2018, nos apresenta os conteúdos matemáticos divididos em unidades temáticas, sendo elas: Números; Álgebra; Geometria; Grandezas e medidas; e Probabilidade e Estatística. Para este trabalho, nos trataremos da Geometria, que de acordo com o documento busca compreender e resolver problemas do mundo físico, identificando pontos de referência, deslocamento de objetos usando de suporte representações do mundo real acerca dos objetos e entender as características geométricas tridimensionais relacionando com suas planificações nomeando e comparando suas características.

Para a construção da sequência didática aderimos ao método de Hermínio Borges Neto, nomeada sequência de FEDATHI. O nome concebido a ela é uma homenagem aos seus três filhos, FE de Fernando, DA de Daniel e TH de Thiago. A proposta da sequência sistematiza o processo de solução de um problema, em que o aluno é o protagonista do seu próprio conhecimento, elaborando maneiras de resolvê-lo com a ajuda do professor e o diálogo com outros colegas.

A sequência de FEDATHI tem como exercício principal fomentar a oralidade entre os alunos em todo o processo de resolução do problema. O docente se põe como fomentador de questionamentos caracterizado de postura mão-no-bolso, que para Souza, Silva e Rocha (2013, p. 25):

Indagações deste tipo são muito comuns quando os alunos começam a buscar os caminhos que solucionem o problema. Para respondê-las, é preciso que o docente adote respostas por meio da postura, denominada por Borges Neto et alii (2001), de mão-no-bolso, ou seja, aquela em que o professor induz o aluno a pensar sobre a resposta, sem apresentar-lhe uma resposta direta sobre o questionamento.

No desenvolvimento da sequência, caso apareça um erro, Hermínio Borges sugere que o docente o veja como parte do processo de ensino e aprendizagem, dando significância para que ele seja usado como forma de fomentar a oralidade por parte dos

alunos e o professor, comparando e analisando diferentes formas de resolver o problema. O erro é revertido como momento pedagógico para saber como o estudante pensa.

3 Sequência didática

A sequência didática aqui apresentada foi construída a partir do primeiro autor deste artigo, observando uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede municipal de Imperatriz/MA, a fim de trabalhar a maranhensidade, e a partir dela, estudarmos a unidade temática geometria, prezando sempre pela oralidade dos alunos, de forma que eles pudessem discutir acerca de suas vivências com a cultura local, associando com a matemática.

Quadro 1- Sequência Didática

SEQUÊNCIA DIDÁTICA		
Escola:		
Professor: Edson Rodrigues de Sousa		Duração da aula: 6h/a
Série: 5º ano	Turno: Matutino	Data:
ANÁLISE AMBIENTAL		
Público-alvo: Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental		
Conteúdo: Figuras Planas		
Tempo Didático: 6h/a		
Materiais:		
Curta-metragem Data Show Folhas brancas TNT Tesoura Grampeador Grampos Barbante		
ANÁLISE TEÓRICA		
Objetivo:		
Compor figuras planas com o material TNT de maneira que caracterize uma decoração junina utilizando a metodologia Sequência Fedathi.		
EF04MA20: Medir e estimar comprimentos, incluindo perímetros, utilizando unidades de medida padronizadas.		
EF05MA17: Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais.		
Plateau:		

<p>Após a sondagem feita pelo pesquisador percebeu-se que os estudantes possuíam dificuldades ao realizar cálculos simples. Daí a importância de relacionar as figuras planas com atividades práticas e concretas para que possam ter uma compreensão melhor do conteúdo.</p>
<p>Justificativa do uso dos materiais:</p> <p>Transformar a sala de aula em um ambiente problematizador da aprendizagem, fazendo com os estudantes exercitem os conhecimentos matemáticos a partir da cultura das festas juninas.</p>
<p>VIVÊNCIA</p>
<p>Nivelamento do plateau:</p> <p>Exercitar o pensamento sobre as festividades juninas e figuras planas com estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental.</p> <p>Planejamento:</p> <p>Roda de conversa sobre os conhecimentos prévios sobre as festas juninas;</p> <p>Exposição de uma reportagem sobre as diferentes formas de comemorar as festas juninas no Nordeste e no Maranhão;</p> <p>Confecção de um desenho pelas crianças a partir do repertório;</p> <p>Exposição de uma segunda reportagem sobre as festas juninas locais e leitura de algumas notícias que embasam que as festas juninas são importantes;</p> <p>Explanação sobre o que são figuras planas e onde podemos encontrá-las;</p> <p>Pedir para as crianças identificarem em seus desenhos as figuras planas desenhadas;</p> <p>Mostrar o impacto, cultural, social e econômico do Arraiá da Mira;</p> <p>Roda de conversa sobre a importância das decorações presentes nessa festa e quais decorações conhecem elencando as figuras planas e o impacto do evento Arraiá da Mira em nossa região;</p> <p>Socialização sobre suas experiências em festas juninas e suas participações na decoração e em atividades que fazem parte dessa festividade;</p> <p>Explorar as características das figuras planas especificadamente os quadriláteros e triângulos;</p> <p>Dividir a turma em grupos e entregar a cada grupo um pedaço considerável de TNT;</p> <p>Pedir a cada grupo produzir 10 bandeirolas, 5 bandeirolas quadriláteras e 5 triangulares com tamanhos direcionados em cada TNT com os seus conhecimentos de perímetros;</p> <p>Fazer varais de bandeirolas a partir do material produzido pelas crianças;</p> <p>Decorar a sala com os varais de bandeirolas.</p>
<p>Tomada de posição:</p> <p>Você já participou de alguma festa junina, se sim onde?</p> <p>Quais são os tipos de atividades desenvolvidas nessa festividade?</p> <p>O que mais lhe chama atenção visualmente na festa junina, em vestimentas, decorações e danças que fazem parte dessa festa?</p> <p>Será que em todo o Nordeste e no Maranhão as festas juninas acontecem da mesma forma?</p> <p>O que são figuras planas?</p> <p>Quais são as figuras planas que vocês conhecem?</p> <p>Onde podemos encontrar essas figuras?</p> <p>A decoração nesses lugares é um recurso importante?</p> <p>Quais são os benefícios que as festas juninas trazem para a nossa região?</p> <p>Aqui na escola já houve alguma festa junina?</p> <p>Vocês já ajudaram em decorações para essa festa?</p> <p>Como podemos fazer as decorações de uma festa junina na nossa escola?</p> <p>Que tipo de triângulo você produziu?</p> <p>Que tipo de quadrilátero você produziu?</p>
<p>Maturação:</p> <p>Os alunos podem sentir dificuldades ao medir o tamanho da figura para colocar em prática o recorte das bandeirolas.</p>

<p>Para fazer com que os alunos cheguem ao resultado desejado o pesquisador deverá trazer contra exemplos e fazer perguntas para instigar os alunos a achar soluções para o problema proposto.</p>
<p>Solução:</p> <p>Cada grupo deve produzir 10 bandeirolas, 5 bandeirolas quadriláteras e 5 triangulares com tamanhos direcionados em cada TNT com os seus conhecimentos de perímetros. Durante a execução da atividade irei verificar se os alunos estão conseguindo encontrar as figuras quadriláteras e triangulares direcionadas instigando-os com perguntas.</p>
<p>Prova:</p> <p>Analisar o desempenho dos alunos ao medir o TNT e recortar as bandeirolas verificando a diversidade de formas quadrilaterais e triangulares, e verificar os conhecimentos adquiridos sobre a cultura local.</p>
<p>AVALIAÇÃO</p>
<p>Verificar se os alunos conseguiram produzir as bandeirolas com tamanhos direcionados e de diferentes formas quadriláteras e triangulares utilizando os conhecimentos de figuras planas, rememorando os aspectos da cultura local.</p>
<p>REFERÊNCIAS</p>
<p>AGÊNCIA SENADO. Lei reconhece quadrilhas de festa junina como manifestação cultural. <i>Imirante</i>, Brasília, 25 jun. 2024. Disponível em: https://imirante.com/noticias/brasil/2024/06/25/ipolitica-lei-reconhece-quadrilhas-de-festa-junina-como-manifestacao-cultural.</p> <p>Band jornalismo. Conheça a diversidade das festas juninas do Nordeste Jornal da Band. YouTube, 2024. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UtTNnHavG0A</p> <p>BORGES NETO, Hermínio. Sequência Fedathi: fundamentos. Curitiba: CRV, 2018</p> <p>G1. Preparação para festas juninas alavanca economia no Maranhão. Jornal Nacional, 16 abr. 2022. Disponível em: https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/04/16/preparacao-para-festas-juninas-alavanca-economia-no-maranhao.ghtml</p> <p>Imperatriz online. COMEÇA HOJE O ARRAIÁ DA MIRA, MAIOR EVENTO JUNINO DA REGIÃO - Jornal Antes do Almoço (08/06). YouTube, 2022. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=w2_L76d1tc</p> <p>Imperatriz online. A EMOÇÃO DO ARRAIÁ DA MIRA - Jornal Antes do Almoço (10/06). YouTube, 2022. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QA30JBXmYhk</p> <p>Imperatriz online. E HOJE É DIA DE FESTA E TRADIÇÃO EM HOMENAGEM AO SÃO JOÃO; VEJA AS FESTAS. YouTube, 2022. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cdk0mZ0R20U</p> <p>MARANHÃO, Documento Curricular do Território Maranhense para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Rio De Janeiro: FGV, 2019.</p> <p>VIANA, Tátyna. Arraiá da Mira recebe título de Patrimônio Cultural e Imaterial do Maranhão. <i>Imirante</i>, Imperatriz, 15 set. 2023. Disponível em: https://imirante.com/entretenimento/imperatriz/2023/09/15/arraia-da-mira-recebe-titulo-de-patrimonio-cultural-e-imaterial-do-maranhao.</p>

Fonte: Elaborado pelo primeiro autor (2025)

Partindo da maranhensidade, a sequência apresentada busca dialogar com os aspectos da cultura local, fazendo entrelaçamento com a unidade temática geometria do componente curricular matemática. Deste modo, a festa junina foi o aspecto da cultural local escolhida, pois ela é festejada todos os anos de maneira intensa e fazendo a diferença na economia e na cultural da cidade.

No contexto das atividades culturais desenvolvidas no município, buscaremos matérias jornalísticas audiovisuais e escritas sobre as festas juninas locais para ilustrar a importância delas em nossa cidade; juntamente com espaços abertos ao diálogo, como rodas de conversa acerca dos vídeos e matérias lidas. Mediante perguntas direcionadas, fomentaremos suas vivências acerca dessas festividades que nos cercam, concebendo significado para essas experiências, salientando a identidade de ser maranhense.

O “Arraiá da Mira”, contemplado na sequência, trata-se de uma das grandes festas juninas de nossa cidade, sendo o maior festival de quadrilhas juninas do Maranhão. Ele é realizado há mais de 17 anos pelo grupo Mirante e reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial do Maranhão. Abordar a respeito da sua importância cultural, social e econômica, nas discussões em sala de aula é fazer com que as crianças reflitam sobre o valor da cultura local onde vivem.

Os espaços para diálogos entre o professor e os alunos durante aplicação da sequência didática será o ponto crucial do desenvolvimento da sequência didática, pois a partir da discussão e das conversas acerca de suas vivências com a cultura junina de nossa cidade, poderemos chegar na geometria. Dito isso, o aspecto escolhido dessas festas foram as bandeirolas, que caracterizam um dos maiores símbolos visuais presentes; um adereço indispensável para adornar o evento.

A partir das observações a serem realizadas em sala de aula, perceberemos se os alunos possuirão dificuldade ao realizar cálculos simples. Suscitar abstrações acerca desse conteúdo só os deixariam mais confusos a respeito da geometria, por isso, buscaremos trabalhar com uma atividade prática, alocando os estudantes em grupos para motivá-los ao diálogo, com a intenção de que deste modo possam trazer sua maneira de como resolver o problema proposto, trocando ideias com os colegas e chegando a uma resposta aceitável pelo grupo.

Na unidade temática geometria, a sequência didática desenvolvida trabalhará as figuras planas, em específico, figuras quadriláteras e triangulares, sendo baseadas nas bandeirolas que fazem parte da decoração das festas juninas, como já dito acima. Partindo do pressuposto de que dialogamos sobre os ornamentos, as vestimentas das festas juninas; o entrelaçamento da matemática ocorre aqui: na atividade prática que será desenvolvida por eles como o recorte dessas figuras para a confecção de bandeirolas, em que, os tamanhos serão direcionados para que se tornem figuras específicas. Os alunos terão que medir e classificar que tipo de figura plana produziram, tendo sempre o professor como mediador e fomentador de questionamentos.

Deste modo, a avaliação dos alunos será feita por meio da observação do desenvolvimento deles durante a atividade proposta, analisando se conseguiram classificar, medir e rememorar os aspectos da cultura local a partir das bandeirolas confeccionadas. Por fim, faremos a construção de varais com o material recortado e decoraremos a sala de aula.

A sequência didática aqui apresentada, pode possibilitar com que os alunos exercitem a leitura dos espaços que serão apresentados por meio de imagens e reportagens acerca das figuras planas que fazem parte da matemática, e a maranhensidade que faz parte da nossa cultura, identificando, discutindo e fazendo conexão entre os conteúdos trabalhados. Dentro dos grupos, na confecção das bandeirolas de festa junina, acontecerá toda a troca de conhecimento acerca dos tamanhos, quantidades e tipos, neste processo não disponibilizarei respostas para os questionamentos que os alunos eventualmente apresentarão, mas sim contra-argumentos, provocando discussões, opiniões e experiências, exercitando a leitura e escrita matemática colocando em prova seus conhecimentos para apresentar um modelo de resolução do problema exposto.

4 Conclusão

Trazer a cultura para a sala de aula é possibilitar que o aluno consiga fazer ligação do que aprendeu com as atividades vivenciadas no seu entorno, dando mais significado

para o conhecimento ali aprendido, permitindo que ele conheça e se aproprie de suas raízes, constituindo valor para sua identidade.

A sequência didática criada e apresentada terá como objetivo mostrar como podemos trabalhar a maranhensidade nos anos iniciais do Ensino Fundamental no componente curricular matemática, já que o DCTMA preconiza que é “[...] necessário ter a maranhensidade como eixo fundamental da construção deste currículo” (Maranhão, 2019, p. 17), mas não oferece maneiras de trabalhá-la. Desse modo, se faz necessário a construção de materiais que englobem essa temática, para que assim possamos ajudar e inspirar outros docentes maranhenses na construção de materiais que fomentem a identidade de ser maranhense nos alunos.

5 Referências

BORGES NETO, Hermínio. **Sequência Fedathi**: fundamentos. Curitiba: CRV, 2018.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. 7. ed. Brasília, DF: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2023.

MARANHÃO. **Documento Curricular do Território Maranhense para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental**. Rio de Janeiro: FGV, 2019.

SOUSA, Francisco Edisom Eugenio de; VASCONCELOS, Francisco Herbert Lima; NETO, Hermínio Borges (org.). **Sequência Fedathi**: uma proposta para o ensino de matemática e ciências. Fortaleza: Edições UFC, 2013.

TOMIO, Daniela; SCROEDER, Edson; ADRIANO, Graciele Alice Carvalho. A análise microgenética como método nas pesquisas em educação na abordagem histórico-cultural. **Reflexão e ação**, v. 25, n. 3, p. 28-48, set/dez. 2017.

VALE, Mônica Letícia Sousa. **Tecendo sequências didáticas de geometria para trabalhar a maranhensidade nos anos iniciais do ensino fundamental**. 2024. 252 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Educação e Práticas Educativas) – Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, 2024.